

PHYSICAL SCIENCES

UDC 521

CHARACTERISTICS OF MASSIVE PHOTON PAIRS AND EVIDENCE IN FAVOR OF THE THEORY OF AN ACCELERATED EXPANDING UNIVERSE WITHOUT A “BIG BANG”

Mirzoeva I.K.

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Space Research Institute
Russian Academy of Sciences, Moscow, 117997, Russia*

Chefranov S.G.

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Obukhov Institute of Atmospheric Physics
Russian Academy of Sciences, Moscow, 119017, Russia*

УДК 521

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАССИВНЫХ ФОТОННЫХ ПАР И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ ТЕОРИИ УСКОРЕННО РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ВСЕЛЕННОЙ БЕЗ “БОЛЬШОГО ВЗРЫВА”

Мирзоева И.К.

*кандидат физико-математических наук,
Институт космических исследований РАН,
Россия, 118997, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.84/32*

Чефранов С.Г.

*доктор физико-математических наук,
Институт физики атмосферы РАН им. А.М. Обухова
Россия, 119017, город Москва, Пыжевский пер., д.3*

Abstract

This paper contains theoretical and experimental evidence in favor of the so-called “cold model” The Universe, that is, in favor of an accelerated expanding Universe without a “Big Bang”. Some characteristics of massive photon pairs are presented. Data from the Interball-Tail Probe, GOES, RHESSI, XMM-Newton, Planck missions were used.

Аннотация

В данной работе собраны теоретические и экспериментальные доказательства в пользу так называемой “холодной модели” Вселенной, то есть, в пользу ускоренно расширяющейся Вселенной без “Большого Взрыва”. Представлены некоторые характеристики массивных фотонных пар. Используются данные с миссий “Интербол-Хвостовой зонд”, GOES, RHESSI, XMM-Newton, Planck.

Keywords: cold model of the Universe, photons, massive photon pairs, x-ray radiation, x-ray background, solar corona, vacuum.

Ключевые слова: холодная модель Вселенной, фотоны, массивные фотонные пары, рентгеновское излучение, рентгеновский фон, солнечная корона, вакуум.

ВВЕДЕНИЕ

Современная модель Вселенной – это фридмановская нестационарная модель расширяющейся Вселенной плюс учет космологической постоянной и темной материи: так называемая стандартная Λ CDM – модель. Считается, что, скорее всего, Вселенная начала свое развитие с так называемого “Большого Взрыва”: из некой сингулярности бесконечно малого объема в результате взрыва начала формироваться вся материя нашей Вселенной. Обычно, такую модель называют горячей моделью Вселенной. Она довольно популярна, хотя доказательства в пользу этой модели можно назвать весьма условными. Теоретики считают основным доказательством в пользу данной модели – уско-

ренное расширение Вселенной. Якобы, данное расширение говорит о том, что “Большой Взрыв” дал толчок материи. Правда, непонятно, почему материя не замедляется со временем, так как происходит диссипация кинетической энергии взрыва а, наоборот, ускоряется. И совершенно не понятно, а откуда, собственно, взялась эта самая сингулярность и почему она взорвалась? Однако, существует и другая модель Вселенной – холодная модель. От горячей модели она отличается тем, что в ней не постулируется наличие некой непонятной начальной сингулярности, требующей дополнительных объяснений, а так же в ней отсутствует утверждения о том, что был “Большой Взрыв”. И она объясняет ускоренной расширение Вселенной, не прибегая к постулированию наличия “Большого

Взрыва”. Данная модель менее известна, однако, в свете полученных нами новых теоретических и экспериментальных результатов – заслуживает более подробного рассмотрения.

МАССИВНЫЕ ФОТОННЫЕ ПАРЫ ВМЕСТО СОЛНЕЧНЫХ АКСИОНОВ

В работе [1] рассматривается модель ускоренно расширяющейся Вселенной без “Большого Взрыва”. Согласно этой модели, введенной впервые Э.Б. Глинером в работе [2], материя может находиться в двух состояниях: в вакуумной фазе, то есть в виде искомой сегодня “темной материи”, и в обычной фазе, отличной от вакуума, то есть в виде собственно материи в нашей Вселенной. Вакуум представляет из себя упругую, на квантовом уровне, среду, основными силами в которой являются силы отталкивания. Поэтому, согласно [1] и [2], давление вакуума отрицательно. Благодаря отрицательному давлению вакуум может создавать силы анти-тяготения. Именно эти силы и определяют постоянное расширения нашего пространства.

Основным уравнением состояния вакуума является уравнение, согласно которому плотность энергии вакуума ρ_v равна его отрицательному давлению:

$$\rho_v = -p_v \quad (1)$$

В уравнении для гравитационного поля в Общей теории относительности (ОТО) членом, описывающим свойства вакуума, считается космологическая постоянная λ . Согласно ОТО, λ и плотность энергии вакуума должны быть тождественны и положительны, так как необходим баланс между двумя типами состояния материи:

$$\lambda = \rho_v = -p_v \quad (2)$$

Гравитация определяется не только плотностью среды, но и ее давлением. Эффективная гравитирующая плотность в космологии определяется как:

$$\rho_{\text{eff}} = \rho + 3p \quad (3)$$

С учетом основного уравнения состояния вакуума (1), получаем:

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_v + 3p_v = -2p_v \quad (4)$$

Вакуум сам способен влиять на расширение пространства и на плотность материи. Обратное невозможно. Материя не влияет на вакуум, поэтому наша Вселенная расширяется. Кроме того, в работе [3] показано, что наличие сколь угодно малого количества обычной материи приводит к неустойчивости исходного состояния вакуума. При рождении частиц материи из вакуума, плотность обычного вещества в нашей Вселенной возрастает. А поскольку необходим баланс плотности между вакуумной фазой материи (темной материей) и обычной материей, то это условие соблюдается при увеличении объема нашей Вселенной. Так как процесс рождения частиц из вакуума идет постоянно, а значит, плотность обычной материи растет постоянно, то и расширение нашей Вселенной происходит постоянно и с ускорением. При этом, постоянно идет процесс рождения из вакуума сверхлегких скаляр-

ных бозонов. Согласно [1], со сверхлегкими скалярными бозонами, с большой степенью вероятности, можно отождествить самые многочисленные частицы во Вселенной – фотоны. Поскольку фотон, согласно квантовой механике [4], частица векторная, а сверхлегкий скалярный бозон обязан быть скаляром, то вполне реально предположение о том, что фотоны рождаются парами. При этом, пары образуются по принципу противоположной спиральности. Логическим выводом из этих предположений является наличие массы у фотонов. В [1] масса фотонных пар – фундаментальная масса - получается как следствие из уравнений ОТО и составляет величину

$$m_0 \approx 3 \times 10^{-66} \text{ г.} \quad (5)$$

Массивные фотонные пары образуются всюду во Вселенной, однако, они квазистационарны и существуют как пары до момента их попадания в магнитное поле. В магнитном поле пары распадаются с выделением энергии. Дальнейшая судьба фотонов различна и зависит от характеристик окружающей среды. Далее мы приводим некоторые характеристики массивных фотонных пар, найденные нами как теоретическим, так и экспериментальным путем, а так же ряд фактов, свидетельствующих в пользу холодной модели – ускоренно расширяющейся Вселенной без “Большого Взрыва”.

Поиск темной материи, как известно, важнейшая проблема современной астрофизики. Одним из кандидатов на роль темной материи предлагаются аксионы – гипотетические псевдоскалярные элементарные частицы, электрически нейтральные, участвующие в электромагнитном и гравитационном взаимодействиях. В оригинальной теории масса аксиона предполагалась достаточно большой – 100 кэВ. В дальнейшем, появились предположения, что аксионы должны быть частицами малой массы – 0,02 эВ – это стало главным их отличием от WIMP-ов (Weakly Interacting Massive Particles – Слабо Взаимодействующие Массивные частицы) – другого кандидата на роль темной материи. Все частицы, подобные аксионам и называемые общим термином WISP (Weakly Interacting Slim Particles – Слабо Взаимодействующие Легкие частицы), как предполагается, имеют очень маленькую массу и слабо взаимодействуют с другими частицами [5]. Изначально аксионы были введены довольно искусственно: из-за нарушения CP-симметрии в сильных взаимодействиях [6]. Теоретически, под действием статического электрического или магнитного поля, аксион должен спонтанно распадаться на два фотона. Этот эффект получил название обратного эффекта Примакова. Соответственно, собственно эффект Примакова – резонансное превращение фотона в псевдоскалярную частицу аксион в электрическом или магнитном поле. Такие превращения аксиона в фотоны и обратно часто называют конверсией аксионов. На рис. 1 показана диаграмма Фейнмана, иллюстрирующая превращение аксиона в пару фотонов и обратно в электрическом поле заряженной частицы- обратный и прямой эффект Примакова. Обозначения на диаграмме: а – аксион, γ – фотоны.

Рис. 1 Диаграмма Фейнмана, иллюстрирующая превращение аксиона в пару фотонов и обратно в поле заряженной частицы (прямой и обратный эффект Примакова)

Согласно теории, конверсия аксионов в фотоны должна приводить к возникновению оптических свойств (двойное лучепреломление, дисперсия) у вакуума в магнитном или электрическом поле. На данном эффекте Примакова (прямой и/или обратном) основаны многие эксперименты по поиску аксионов. Источником аксионов, предлагается считать звездные ядра, в частности, ядро Солнца. Теоретически должен существовать целый ряд основных процессов, дающих вклад в потоки аксионов от Солнца: эффект Примакова, комптоновское рассеяние, рассеяние электрона на электроне и электрона на ионе, рекомбинация и девозбуждение.

Для обнаружения солнечных аксионов был предпринят ряд экспериментов. В частности, с 2003 г. в ЦЕРНе проводится эксперимент CAST (CERN Axion Solar Telescope) по обнаружению аксионов, предположительно испускаемых, вследствие эффекта Примакова, разогретой до $\sim 15 \cdot 10^6$ К плазмой солнечного ядра [7]. Однако, ни в одном из экспериментов, аксионы или ожидаемые эффекты, говорящие об их существовании, не были обнаружены [8], [9], [10].

Однако, в 2014 году на международной космической обсерватории XMM-Newton, обнаруживают косвенные данные, свидетельствующие в пользу существования аксионов. Эти результаты были опубликованы в статье Джоржа Фрейзера с соавторами “Потенциальные сигнатуры солнечных аксионов в рентгеновских наблюдениях с обсерватории XMM-Newton” [11]. Основная идея эксперимента на XMM-Newton заключалась в том, чтобы попытаться зарегистрировать солнечные аксионы, которые, при их наличии, должны конвертироваться в фотоны в магнитном поле Земли, согласно эффекту Примакова. Зарегистрировать, разумеется, возможно только эти самые результирующие фотоны рентгеновского диапазона, своеобразный автограф, говорящий о наличии аксионов. Чтобы их увидеть, как считали авторы эксперимента, прибор не должен быть направлен прямо на Солнце, т.к. в магнитосфере Земли успевают произойти несколько превращений. Из-за движения Земли вокруг Солнца взаимная ориентация силовых линий геомагнитного поля, направления наблюдений и направления на Солнце меняется в течение года. Следовательно, прибор также должен видеть сезонное изменение рентгеновского фона в магнитосфере Земли. Фон, связанный с далекими галактиками, с межзвездным газом, с космическим излучением, проходящим через солнечную систему, должен оставаться примерно постоянным, а аксионная часть должна се-

зонно варьироваться. Кроме того, для чистоты эксперимента, были исключены из наблюдения яркие рентгеновские точки: звезды, звездные скопления и другие компактные рентгеновские объекты. Таким образом, был получен эффект “чистого рентгеновского неба”. На этом “очищенном” фоне были обнаружено искомое сезонное изменение рентгеновского фона в магнитосфере Земли.

На основании результатов, полученных от XMM-Newton, был сделан вывод [11] о том, что аксионы – кандидаты частиц темной материи – действительно производятся в ядре Солнца и действительно превращаются в мягкие рентгеновские лучи в магнитном поле Земли, что приводит к возникновению сезонно-переменной компоненты рентгеновского фона в диапазоне 2-6 кэВ. Дополнительно были обнаружены узкие аксионные линии, связанные с кремнием, серой и железом в этом же диапазоне.

В работах [12], [13] исследовалось нетипичное поведение энергетического спектра теплового рентгеновского фона солнечной короны. Были обнаружены падение, а в некоторых случаях увеличения интенсивности в узких полосках энергетического спектра. Напомним, что речь шла о том же диапазоне 2-6 кэВ, что и в эксперименте XMM-Newton. Разница заключается в том, что эти вариации были обнаружены в солнечной короне, а XMM-Newton исследовал рентгеновский фон магнитосферы Земли. Напомним, что при исследовании рентгеновского фона солнечной короны также, как и в эксперименте XMM-Newton был проведен тщательный отбор данных, который заключался в исключении из рассмотрения данных с крупными солнечными событиями и достижении чистого рентгеновского фона солнечной короны. Совпадение диапазона энергий и эффекта вариации интенсивности рентгеновского фона в обоих случаях не может носить случайный характер. Скорее всего, можно считать экспериментально доказанным факт существования некой единой причины, которая дает в обоих случаях одинаковые рентгеновские “подписи”.

Таким образом, необходимо отметить, что долгие поиски одного из кандидатов на роль темной материи пришли к некоторому противоречию: с одной стороны, обнаружен и доказан экспериментально эффект вариаций рентгеновского фона солнечной короны и околоземной магнитосферы, как основное свидетельство существования аксионов. А с другой стороны, ни в одном из известных многочисленных экспериментов в наземных лабораториях не были найдены сами аксионы. Странность ситуации заключается в том, что мы видим эффект, в качестве косвенного доказательства, но не находим “виновника” этого эффекта – сам аксион. Данное противоречие можно устранить, если принять тот факт, что скорее всего, нет никаких аксионов, а наблюдаемые эффекты можно объяснить существованием массивных фотонных пар.

ХРАКТЕРИСТИКИ МАССИВНЫХ ФОТОННЫХ ПАР. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Фотоны – самые распространенные по численности частицы во Вселенной. Считается, что они обладают нулевой массой покоя и могут передвигаться со скоростью $c = 300\,000$ км/с. Однако, такая скорость достижима только в абсолютном вакууме, которого, как известно, практически нет нигде в природе. Привычные, постулируемые в классической физике характеристики фотона, на самом деле, являются упрощенной моделью.

В работах [1], [14] получено обобщение гидродинамической теории вакуума Глинера-Сахарова [2,3], [15] в рамках соответствующей модификация общей теории относительности (МОТО), дающей хорошее соответствие с данными наблюдений ускоренного расширения Вселенной. В [1] и [14] показано, что точное решение уравнений МОТО имеет структуру, соответствующую обобщению квантовой теории гравитации [16] (на случай учета конечной величины космологической постоянной) и из условия их точного совпадения определена масса сверхлегких скалярных бозонов $m_0 \approx 3 \times 10^{-66}$ г непрерывно рождающихся в ходе расширения Вселенной за счет поляризации вакуума. При этом рассматривается возможность отождествления указанных скалярных бозонов с рождающимися из вакуума фотонными парами, обладающими нулевой суммарной спиральностью, которые являются носителями темной материи аналогично аксионам.

Если предположить, что наблюдаемое коронарное рождение кванта РГ с энергией $\Delta E \approx 3\text{keV}$ обусловлено расщеплением указанной фотонной пары в магнитном поле солнечной короны $H = 100\text{Гс}(0.01\text{Тл})$, то из соотношения $\Delta E = HM$ может быть определена следующая величина магнитного момента фотонов, расщепляющихся фотонных пар (объемная плотность которых определяется плотностью энергии короны):

$$M = 4.8 \times 10^{-14} \frac{\text{Дж}}{\text{Тл}} \quad (6)$$

Полученная оценка (6) для магнитного момента фотона может быть учтена при интерпретации данных наблюдений в натурных и лабораторных условиях, например, при реализации эффекта Фарадея.

Отметим, также что в [17] в связи с объяснением наблюдаемой барионной асимметрии, проведена оценка и электрического дипольного момента, сопряженного с каждой такой фотонной парой (в [17] она называется гравитоном).

Согласно теории [1] Вселенная существовала неограниченное время без какой-либо сингулярности в прошлом, связанной с Большим взрывом и какими-либо его инфляционными модификациями. При этом фотонные пары рождаются непрерывно во всем пространстве и наблюдаемое фоновое микроволновое излучение (ФМИ) тоже должно быть следствием такого процесса рождения фотонных пар из вакуума в процессе расширения Вселенной (которое по оценке [1] должно продолжаться еще 38 миллиардов лет, а затем смениться на режим сжатия).

Механизм образования ФМИ в этом случае также может быть обусловлен расщеплением фотонных пар в межпланетном и межгалактическом магнитном поле. Действительно, при учете (6) для соответствующей таким полям характерной величины магнитного поля $H \approx 0.765 \times 10^{-5}$ Гс получается величина $T \approx 2.725\text{К}$ более известная, как температура ФМИ.

На рис. 2 приводится схема процесса расщепления фотонной пары в магнитном поле. Механизм этого процесса напоминает эффект Примакова, только без “посредника” в виде аксиона. В этой связи, представляет интерес проведение натурных и лабораторных исследований указанной возможности расщепления фотонных пар в различных магнитных полях.

Рис. 2. Эффект расщепления фотонной пары в магнитном поле

Предполагаемая фотонная пара, в действительности представляет из себя комбинацию из двух фотонов, которые, как и одиночный фотон, проявляют, как известно, как корпускулярные, так и волновые свойства, в зависимости от их энергии и свойств внешней среды. Так, чем ниже частота, выше длина волны и меньше энергия, тем свойства фотонной пары ближе к волновым, а чем выше частота, меньше длина волны и выше энергия, тем ближе к корпускулярным. При этом, именно фотонная пара является квантом электромагнитного взаимодействия. На рис. 3 приводится фотонная пара

в привычных обозначениях колеблющихся векторов электрического поля E_1 и E_2 и магнитного поля H_1 и H_2 . Каждый из фотонов в паре имеет свою пару векторов E и H , которые колеблются под углом 90° относительно друг друга. Как известно, фотоны бывают как правоспиральные, так и левоспиральные. Следовательно, каждый член этой пары может обладать как правой, так и левой спиральностью. Однако, вся пара должна иметь нулевую суммарную спиральность. Поэтому пары компонуются из фотонов противоположной спиральности. Именно благодаря такой структуре происходит эффект рас-

щепления фотонной пары в магнитном поле. Выявить свойства фотонной пары можно по косвенным признакам в результате взаимодействия с

окружающими частицами, либо при эффекте расщепления.

Рис. 3. Фотонная пара

АНИЗОТРОПИЯ ФОНОВОГО МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Как известно, фоновым микроволновым излучением (ФМИ) заполнено все пространство наблюдаемой Вселенной. Его часто называют реликтовым излучением. Это излучение, согласно стандартной Λ CDM – модели, принято считать остаточным излучением после Большого Взрыва. Исследования микроволнового фона Вселенной ведется с 1965 года. В 1983 году был проведен первый эксперимент по измерению реликтового излучения с борта советского космического аппарата РЕЛИКТ-1. В январе 1992 года на основании данных эксперимента РЕЛИКТ-1, российские ученые объявили об открытии анизотропии реликтового излучения [18]. Чуть позднее об обнаружении флуктуаций объявили и американские ученые на основе данных эксперимента COBE [19]. Спектрофотометр дальнего инфракрасного излучения FIRAS, установленный на спутнике NASA COBE, выполнил наиболее точные, на тот момент, измерения спектра реликтового излучения. Они подтвердили его соответствие спектру излучения абсолютно черного тела с температурой 2,725 К. Наиболее подробную карту ФМИ удалось построить в результате работы американского космического аппарата WMAP, который проработал с 30 июня 2001г. по 2010г [20]. 14 мая 2009 года был произведен запуск миссии Planck Европейского космического агентства. Основной целью миссии Planck было проверить и уточнить данные, полученные WMAP и более подробно изучить вариации микроволнового космического фона. Спутник Planck проработал по октябрь 2013 года [21].

Исследователи Пенроуз и Гурзadyн, анализируя данные космической обсерватории *Planck*, открыли в микроволновом фоне отпечатки событий, которые, как они считают, случились задолго до Большого Взрыва [3]. Эти отпечатки представляют собой набор концентрических колец, в которых

разброс температуры микроволнового фона (температурная дисперсия) аномально низок в сравнении с присутствующими по всему небу колебаниями. На рис.4 представлены наборы кругов с низкой дисперсией по данным миссии Planck. В экваториальной зоне около 40 градусов к северу и югу дисперсия отсутствует. Более подробно результаты этой работы приводятся в [22]. Эти отклонения в степени хаоса, полагают Пенроуз и Гурзadyн, вызваны катастрофами – столкновениями сверхмассивных черных дыр, выбрасывавшими в космос большие порции энергии. Но эти же авторы обнаружили одну странность: как следует из расчетов, столкновения эти происходили не после Большого Взрыва, а до него [23]. Пенроуз и Гурзadyн предприняли на этот счет весьма экзотическое объяснение. Согласно их мнению, все сущее проходит ряд больших циклов – эонов - разделенных Большими Взрывами. При этом, понятие пространства у данных авторов весьма расплывчато. Даже если принять это за истину, то все равно остается не понятно, как столь четкая структура концентрических колец весьма слабого ФМИ выдержала переход от одного эона к другому, да и сам Большой Взрыв. Такое объяснение представляется весьма сомнительным. Но не проще ли предположить, что Большого Взрыва и вовсе не было, а структура в виде концентрических колец имеет совершенно иной физический смысл. Далее попытаемся иначе объяснить это открытие.

Открытие анизотропии ФМИ в виде концентрических колец – это лишнее доказательство того, что возникли множественные неустойчивости в вакуумной фазе материи и эти неустойчивости стали центрами возникновения фундаментальной массы вещества – массивных фотонных пар.

Выше мы рассматривали характеристики массивных фотонных пар, полученные как теоретическим, так и экспериментальным путем. Как уже отмечалось, массивные фотонные пары распадаются в любом магнитном поле.

Рис. 4. Наборы кругов с низкой дисперсией, содержащие 3 или более кругов (а. верхний график) и 4 или более кругов (б. нижний график) дисперсии, глубина более 15° в данных Planck-2015.

Так как магнитные поля существуют практически везде, то следы распада массивных фотонных пар и их влияния на разреженную плазму межгалактического и межзвездного пространства можно найти всюду во Вселенной. Распад массивных фотонных пар влияет также на плазму солнечной короны, на плазму магнитосферы Земли. Например, работы [13], [25], [26] посвящены изучению вариаций интенсивности рентгеновского излучения Солнца в диапазоне энергий от 2 до 15 кэВ в период спокойного Солнца. В 2005 году было обнаружено явление падения интенсивности рентгеновского излучения Солнца в узких диапазонах рентгеновского спектра от 2 до 15 кэВ [25] на основе анализа данных проекта *Интербол-Хвостовой зонд*. В дальнейших исследованиях это явление нашло подтверждение по данным миссий *XMM-Newton* и *RHESSI* [24], [27]. В работе [24] был сделан важный вывод о связи снижения интенсивности рентгеновского излучения Солнца в диапазоне энергий 2-15 кэВ с распадом массивных фотонных пар в магнитном поле солнечной короны и в магнитном поле магнитосферы Земли. Определен более точно и диапазон максимального снижения интенсивности рентгеновского излучения: 3-4 кэВ. Был так же сделан вывод о нагреве солнечной короны энергией, выделяющейся при распаде массивных фотонных пар.

Межгалактическое пространство заполнено очень разреженной плазмой – межзвездным газом. Плотность межзвездного газа (в основном ионизированный и атомарный водород) много меньше $n < 10^{-36}$ г/см³. Следы распада массивных фотонных пар можно найти и в фоновом микроволновом излучении Вселенной. Так, согласно (6) и [24], при учете полученного в [24] же магнитного момента

массивной фотонной пары, для характерной величины межзвездного и межгалактического магнитного поля $H \approx 0.765 \times 10^{-5}$ Гс, как уже было показано выше, получается величина $T \approx 2.725$ К°, известная, как температура ФМИ.

Таким образом, мы используя выводы из известных теоретических работ, и сопоставляя с ними новые экспериментальные данные, получили прямую связь между массивными фотонными парами и фоновым микроволновым излучением Вселенной. Следовательно, открытие низкой температурной дисперсии ФМИ в виде концентрических колец могут объясняться возникновением множественных неустойчивостей в вакуумной фазе материи в первые моменты развития нашей Вселенной и эти неустойчивости стали центрами возникновения фундаментальной массы вещества – массивных фотонных пар (сверхлегких скалярных бозонов). Таким образом, возникновение Вселенной вполне объясняет модель без “Большого Взрыва”. При таком сценарии в реликтовом излучении, дошедшем о нас, могли сохраниться отпечатки эти центров возникновения фундаментальной массы вещества, и низкая температурная дисперсия вокруг них вполне вписывается в это объяснение.

Интересно, что в одной из новых работ [28], Гурзаян так же приходит к выводу о существовании силы отталкивания во Вселенной. В работе [28] речь идет о том, что на эволюцию скоплений галактик может влиять отталкивание, описываемое космологической постоянной в ОТО. Данный вывод полностью подтверждает вывод, сделанный ранее в работе [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Собранные теоретические оценки ряда независимых авторов, а так же экспериментальные данные миссий: “Интербол-Хвостовой зонд”, GOES, RHESSI, XMM-Newton, Planck позволяют сделать следующие выводы:

1. Эффекты вариаций интенсивности рентгеновского фона солнечной короны в диапазоне энергий 2-6 кэВ подтверждены аналогичными результатами при исследовании рентгеновского фона земной магнитосферы на международной космической обсерватории XMM-Newton. Сделан важный вывод о единой причине их происхождения, а именно: причиной является расщепление массивных фотонных пар, рождающихся из вакуума в ходе расширения Вселенной, а так же процессы, происходящие в недрах Солнца, с участием все тех же массивных фотонных пар.

2. С учетом определенного экспериментальным путем диапазона энергий фотонных пар 2-6 кэВ, сделана оценка магнитного момента фотона, при значении ненулевой массы сверхлегких скалярных бозонов (фотонных пар).

3. В предположении механизма расщепления фотонных пар, как причины возникновения фонового микроволнового излучения Вселенной (ФМИ), при учете полученной оценки магнитного момента фотона и значений межпланетных и межгалактических магнитных полей, получено соответствие величине $T \approx 2.725K$, которая известна, как температура ФМИ.

4. Открытие аномально низкой температурной дисперсии ФМИ, подтвержденное в миссиях WMAP и Planck, так же свидетельствует в пользу существования массивных фотонных пар.

5. Собранные теоретические и экспериментальные доказательства, подтвержденные по данным миссий *Интербол-Хвостовой зонд*, *RHESSI* и *XMM-Newton*, позволяют с уверенностью утверждать, что существует прямая связь между массивными фотонными парами и фоновым микроволновым излучением Вселенной.

6. Все факторы, приведенные выше, говорят о том, что модель ускоренно расширяющейся Вселенной без “Большого Взрыва” может вполне соответствовать реальности.

References

1. S. G. Chefranov S. G. Novikov E. A. Hydrodynamic vacuum sources of dark matter self-generation in accelerated universe without Big Bang. Journal of Experimental and Theoretical Physics. 2010. Vol. 111. № 5. P.P. 731-743.
2. Gliner E.B. Algebraic properties of the Energy-Momentum Tensor and Vacuum-Like States of Matter. Journal of Experimental and Theoretical Physics. 1966. Vol.22. №2. P.P. 378-372.
3. Gliner E.B. Vacuum-like state of the medium and Friedman cosmology // Reports of the Academy of Sciences of the USSR. 1970. Vol.192. No. 4 pp. 771-774.
4. L.D. Landau, E.M. Lifshits // Field theory. The science. Moscow. 1973.
5. Ringwald A. Exploring the Role of Axions and Other WISPs in the Dark Universe. Dark Universe 1. 2012. P. 116–135.// arXiv:1210.5081.
6. Ringwald A. Ultralight Particle Dark Matter. 25th Rencontres de Blois on "Particle Physics and Cosmology". Blois. France. May 26-31. 2013.// arXiv:1310.1256.
7. <http://CERN Axion Solar Telescope>
8. Barth K., Belov A., Beltran B. CAST constraints on the axion-electron coupling.// Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2013. №5. P.10.
9. Iguaz F.J. on behalf of the CAST Collaboration. The CAST experiment: status and perspectives. Identification of Dark Matter 2010-IDM 2010 July 26-30. 2010.// arXiv:1110.2116v1.
10. Irastorza I.G. CERN Axion Solar Telescope (CAST). Symposium on Detector Developments for Particle, Astroparticle and Synchrotron Radiation Experiments.// SLAC. 6-10 April. 2006.
11. G.W. Fraser, A.M. Read, S. Sembay, J.A. Carter and E. Schyns. Potential solar axion signatures in X-ray observations with the XMM-Newton observatory. 2014.// arXiv: 1403.2436.
12. Mirzoeva I.K. Reduction in the Intensity of Solar X-ray Emission in the 2- to 15-keV Photon Energy Range and Heating of the Solar Corona. Plasma Physics Reports. 2013. Vol.39. №4. P.P. 355-366.
13. Mirzoeva I. K. Small-Scale Structure of Thermal X-Ray Background of the Solar Corona and Microflares in the Photon Energy Range of 3-16 keV. Plasma Physics Reports. 2018. Vol. 44. №1. P.P.102-111.
14. E. A. Novikov. Vacuum response to cosmic stretching: accelerated Universe and prevention of singularity// 2006. arXiv:nlin/06080050.
15. A.D. Sakharov// DAN USSR.1967.177. 70.
16. Starobinsky// Astronomy Letters. 1978. 4. 155.
17. E.A. Novikov. Ultralight gravitons with tiny electric dipole moment are seeping from vacuum// Modern Physics Letters A. 2016. 31. № 15. 1650092-7.
18. Strukov I.A. et fl. The Relikt-1 experiment – New results// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Oxford University Press. 1992. Vol.285. P.P 37- 40.
19. Smoot G.F. Structure in the COBE differential microwave radiometer first-year maps// The Astrophysical Journal.- IOP Publishing. 1992. Vol. 396. P. L1-L5.
20. <http://www.wmap.gsfc.gov>
21. http://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Planck
22. V.G. Gurzadyan and R. Penrose. On CC-predicted concentric low-variance circles in the CMB sky// Eur.Phys.J. Plus 2013. 128. 22.1
23. V.G. Gurzadyan and R. Penrose. CCC and Fermi paradox // 2015. arXiv:1512.00554v2. URL: <https://arxiv.org>.
24. Mirzoeva I.K., Chefranov S.G. Variations in the X-ray Intensity of the Solar Corona and Heating of the Coronal Plasma in the Context of the Quantum Theory of Photon Pairs. Plasma Physics Reports. 2018. Vol. 44. №10. P.P. 920 - 925.

25. Mirzoeva I.K. Reduction in the Intensity of Solar X-ray Emission in the 2- to 15-keV Photon Energy Rangy and Heating of the Solar Corona. Plasma Physics Reports. 2013. Vol.39. №4. P.P. 355-366
26. Mirzoeva I.K. Massive photon pairs and features of changes in the X-ray background of the solar corona and the Earth's magnetosphere. Eurasian science journal. 2020. №76. Vol. 2, P.P. 42-46.
27. V.G. Gurzadyan, A.A Kocharyan, A.Stepanian. On the Lambda-evolution of galaxy clustars // 2020. arXiv: 2001.02634v2 [astro-ph.Co].